

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

TIBBIY TA'LIM TALABALARINI OMMAVIY SPORT SOG'LOMLASHTIRISH JARAYONIGA TAYYORLASHDA TABAQALASHTIRILGAN JISMONIY TA'LIM TEXNOLOGIYASI VA SHART- SHAROITLARI

Arabboyev Hurshid

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Farg'ona filiali mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan ta'lim texnologiyasi, tabaqalashtirilgan ta'lim metodikasini o'z ichiga olgani hamda maktab ta'limida ommaviy sport tadbirlari va musoboqalarini muntazam o'tkazish orqali o'quvchilarni sport vositasida sog'lomlashtirish jarayoniga yo'naltirishni tayyorlashga oid takomillashtirish vazifalari to'g'risidagi fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Bo'lajak pedagoglar, jismonan sog'lom, zamonaviy dunyoqarash, ilmiy-nazariy qarashlar, uzluksiz ta'lim, jismoniy tayyorgarlik, barkamol inson, ta'lim standartlari, fuqarolik jamiyati, ilmiy-metodik.

Abstract: In this article, it is emphasized that one of the main tasks of future pedagogues in modern society is to possess high professional competence, intellectual potential, loyalty, ideological conviction, and love for their profession. These qualities distinguish educators from other professionals. The article also presents several programs aimed at improving the quality and efficiency of education, developing practical skills in various subjects, and discusses opinions regarding priority tasks in this field.

Key words: Future pedagogues, new developments, modern outlook, scientific-theoretical views, continuous education, individual qualities, well-rounded personality, educational standards, civil society, scientific methodology.

Аннотация: В данной статье в качестве объекта моделирования рассматривается процесс подготовки студентов к массовой спортивной реабилитации, а предметом – содержание совершенствования системы подготовки на основе приоритета физическому воспитанию. Представлена модель, направленная на подготовку студентов к процессу массовой спортивной реабилитации. Излагаются мнения и комментарии о задачах развития и совершенствования данной системы.

Ключевые слова: будущие педагоги, новые разработки, современное мировоззрение, научно-теоретические взгляды, непрерывное образование, индивидуальные качества, всесторонне развитая личность, образовательные стандарты, гражданское общество, научно-методология.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizning yangi taraqqiyot strategiyasida jamiyatda ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayonini shakllantirish, insonlarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini rivojlantirish, ularning sog'lom hayot kechirish ko'rsatkichlarini oshirishga qaratilgan ko'plab tashkiliy-huquqiy islohotlar olib borilmoqda. 2019–2023-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq, innovatsion fikrlaydigan kadrlarni tayyorlash va tanlashni tashkil etish tizimi yaratiladi. Unga muvofiq, jismoniy tarbiya va ommaviy sport sohasiga ma'muriy kadrlar tayyorlash jarayoniga sportni boshqarishning maxsus dasturlarini joriy etish, professionallar, menejerlar, sport tibbiyot xodimlari va psixologlar uchun seminarlar o'tkazish, Sport Management (sportni boshqarish), Sport Leadership (sportda rahbarlik qilish), Sport Administration (sport ma'muriyatchiligi) yo'nalishlari bo'yicha yetakchi jahon sport markazlarida tajriba orttirishlar tashkil etiladi. Bu holat jamiyatimizda ommaviy sport sog'lomlashtirish tizimini takomillashtirish orqali

sog'lom avlodni tarbiyalash, millatni sog'lomlashtirishga qaratilgan pedagogik jarayon imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayonini rivojlantirishda "Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada" dan iborat uch bosqichli sport musobaqalari muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, "Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada" sport o'yinlarini o'z ichiga olgan yaxlit tizimning amalga oshirilishi, mamlakatimiz yoshlarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga bosqichma-bosqich tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimning birinchi bosqichi bo'lgan "Umid nihollari" – o'quvchilarning ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga yo'naltirilishida, jismoniy tarbiya va sportning o'quvchilar hayotidagi o'rnini sinovdan o'tkazuvchi kichik bir olimpiadadir. Mamlakatimizdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida bosqichma-bosqich o'tkazilishi rejalashtirilgan "Umid nihollari" mezonlari va shartlari o'quvchilarning jismoniy barkamollik ko'rsatkichlarini aniqlovchi va unga tayyorlovchi mezonga aylandi. Pedagogik jarayonda ham o'quvchilarni sog'lomlashtirish va jismoniy tarbiya asoslarini o'rgatish orqali ularda sport bilan muntazam shug'ullanish ko'nikmasini shakllantirish maqsad qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tabaqalashtirish deganda – o'quvchilarning ta'lim olishlari uchun ularning biron-bir xususiyatlari asosida guruhlariga ajratilgan holda individual xususiyatlarini hisobga olish tushuniladi. Shuningdek, tabaqalashtirish – bu o'quv jarayonini tashkil etishning shunday shaklikidirki, unda o'qituvchi o'quvchilar bilan ularning o'quv jarayoni uchun muhim ahamiyat kasb etuvchi sifatlariga ko'ra belgilangan ta'lim mazmuni asosida ishlaydi.

Tabaqalashtirilgan ta'limning muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning individuallashtirilgan ta'lim bilan qanchalik bog'liqligiga bog'liq. Bunda o'quv jarayoniga bosqichma-bosqich rejalar va o'quv dasturlari tatbiq etiladi. Iqtidorli o'quvchilar uchun esa alohida individual o'quv mashg'ulotlari yo'lga qo'yiladi. Bunday mashg'ulotlar mavzulari o'quv dasturlarida aks etgan bo'lishi lozim. Iqtidorli o'quvchilar barcha sinfdoshlarining layoqat va rivojlanish qobiliyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari mumkin.

Ta'limda tabaqali yondashuv har bir guruhdagi o'quvchilar bilan ishlashda katta ahamiyatga ega. Biror omilni amalga oshirishda bir xil yoshdagi maktab o'quvchilarini guruhlariga ajratish talab qilinadi. Tabaqali yondashuv usulini amalga oshirish jismoniy sifatlarni tarbiyalashga yordam beradi, o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga o'quvchilarning qiziqishini orttiradi hamda ularning jismoniy holatini yaxshilashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tabaqalashtirilgan yondashuv jismoniy tarbiyada faqat ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilangina cheklanmay, balki o'quvchilarni faollashtirish usuli ham hisoblanadi. Shu sababli, u o'z vazifasini bajarishi – ya'ni o'quvchilar sog'lig'ini mustahkamlashi va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshiruvchi harakat omili bo'lib qolishi uchun – muntazam ravishda qo'llanilishi, yetarli, mukammal va ixcham bo'lishi zarur. Jismoniy mashqlarni bajarayotgan o'quvchilar organizmining o'sishi va rivojlanishiga, ularning individual jismoniy rivojlanish sur'ati hamda yo'nalishiga to'g'ri tanlangandagina rag'batlantirish mumkin bo'ladi. Bunday bolalar boshqalarga nisbatan mashqlarni tanlash va ularni me'yorlashda ko'proq e'tibor talab etadi. Shunday qilib, ta'lim texnologiyasi – bu ta'limni amalga oshirishning usulidir.

Jismoniy tarbiya nazariyasida quyidagi pedagogikaga ixtisoslashgan tushunchalarning ta'rifi keltiriladi: jismoniy tarbiya ta'limi – bu insonni maqsadga yo'naltirilgan jismoniy shakllanishidir; jismoniy tarbiyalanish – bu shaxsni jismoniy barkamollikka erishish nuqtayi nazaridan maqsadga yo'naltirish yo'naluvchanligini shakllantirishdir; jismoniy tarbiyaga o'qitish – bu jismoniy barkamollikka erishish bo'yicha ijtimoiy tajribani o'zlashtirish maqsadida zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirishdir; jismoniy tarbiya ta'limi natijasi – bu jismoniy tarbiyaning maqsadli mohiyati sifatida ifodalangan jismoniy barkamollikka erishish darajasidir; jismoniy barkamollik (keng ma'nodagi tushuncha) – bu maqsadga yo'naltirilgan, garmonik rivojlangan inson organizmini shakllantirishdan iborat bo'lgan jismoniy tarbiyaning maqsadli mohiyatidir. Tabaqalashgan jismoniy tarbiya ta'limi – bu insonning individual qobiliyatlarini rivojlantirish orqali uni maqsadga yo'naltirilgan jismoniy shakllantirishdir. Tabaqalashgan jismoniy tarbiya ta'limi texnologiyasi – bu mazkur ta'lim mazmunini, ta'limning maqsadiga samarali erishishni ta'minlovchi vositalar tizimi, usullari va tashkiliy shakllari orqali amalga oshirish usulidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

2019–2023 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasida "ta'lim muassasalarining o'quv dasturlariga o'quvchilarning jismoniy faolligini rag'batlantiruvchi sog'lom turmush tarzi yuritish ko'nikmalarini shakllantirish va sog'lom ovqatlanish bo'yicha tadbirlar va maxsus kurslarni kiritish vazifalari" tashkil etilishi ham belgilangan.

O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirish har doim davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida qaralgan. Ta'lim tizimida ham Davlat ta'lim standarti asosida o'quvchilarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini bosqichma-bosqich, uzviylik asosida jismoniy tarbiya ta'limining joriy qilinishi va alohida dars soatlari belgilanishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu orqali davlat o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, har tomonlama barkamollikka erishuviga tizimli yondashib, aniq strategiya asosida ishlar tashkil qila boshladi. Pedagogik jarayonda ham sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish metodikasi, shakllari va ta'lim texnologiyasini yaratishga doir fundamental tadqiqotlar yo'lga qo'yildi. Jumladan, 1999-yilda umumta'lim maktablari uchun jismoniy tarbiya dasturi ishlab chiqildi. Dasturning mazmunida sinflar, o'quvchilarning yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarligini hisobga olgan holda gimnastika, yengil atletika, sport va harakatli o'yinlar, suzish, kurash va milliy raqslar o'z ifodasini topgan. Lekin bu dasturni amalga oshirishda bir qancha tashkiliy va ta'limiy muammolar borligi namoyon bo'ldi.

Tadqiqotlarga ko'ra, har xil hududlarda joylashgan shahar va qishloq o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari, sport tayyorgarligi va sog'lom turmush tarzi madaniyati bir xil emasligi aniqlangan. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda barcha o'qituvchilar ham tabaqalashtirilgan va individual yondashuvni yetarli darajada qo'llay olmagan. Shuning uchun, ba'zi bir orqada qolgan o'quvchilarning harakat sifatlarini rivojlantirish uchun shaxsiy (individual) dasturlar tuzish, ular bo'yicha mashqlar majmuasini ishlab chiqish, jismoniy tarbiya darslarida sport mashqlarini har bir o'quvchiga tabaqalashtirib o'rgatishni tashkil etish dolzarb masalalardan biridir.

2019–2023 yillar uchun mo'ljallangan sportni rivojlantirish konsepsiyasida “Sport – turmush tarzi” ostida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni ommalashtirish kampaniyasini tashkil etish, ijtimoiy tarmoqlarda ommalashtirish va SPORTS.UZ axborot portalini shakllantirish vazifalari ham belgilangan. Keyinchalik jismoniy tarbiya dasturi qayta tahrir qilindi va o'zgartirildi. Unda o'quvchilarni “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus talablariga tayyorlash hamda jismoniy rivojlantirish shartlari kiritildi. Bu orqali o'quvchilarga mehnat, kasb-hunar va mudofaa ishlariga tayyorlanish vazifalari yuklatilgan edi. Ushbu jarayon davomida o'quvchilarni bir vaqtning o'zida kasbga yo'naltirish, ruhiy va ma'naviy irodasini sport orqali chiniqtirish hamda jismoniy tayyorgarligini oshirishga doir pedagogik amaliyotlar ishlab chiqildi.

O'quv jarayonining texnologik tuzilishini tushunish uchun kalit – bu ketma-ket aniq belgilangan maqsadlarga asoslangan holda faoliyat yuritishdir. Shu sababli, eng avvalo, ta'limning pedagogik texnologiyasi uchun markaziy muammo hisoblangan maqsadni belgilash masalasiga va ta'limda maqsadli yo'naltirilganlik muammosiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda ilg'or xorijiy tajribadan foydalanish, rivojlangan xalqaro ta'lim muassasalarining ta'lim-tarbiya metodikasini o'zlashtirish va tajriba almashishga asoslangan ishlar olib borildi. Yuksak samaradorlikka ega xorijiy tajribalarga tayangan holda ko'plab tadqiqot markazlarida ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoni o'quvchilarning qiziqishlariga qarab sport o'yinlari, yengil atletika kabi yo'nalishlardan foydalanishga asoslanadi.

1-jadval: Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya masalalari va kutilgan natijalarni baholashning shakllari

No	Masalalar	Qanday shaklda baholash mo'ljallangan
1.	Salomatlikni mustahkamlash, normal jismoniy rivojlanishga yordam berish.	Sog'likni mustahkamlash, jismoniy rivojlanishdagi kamchiliklarni bartaraf etish.
2.	Harakatlanish va koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish.	Harakatga tayyorgarlik (tekshirish shakllari: jismoniy sifatlar rivojlanishidagi individual o'sish darajasini aniqlash uchun test o'tkazish).
3.	Hayotda muhim bo'lgan harakatlanish malaka va ko'nikmalarga o'rgatish.	Harakatlanish malaka va ko'nikmalari (tekshirish shakllari: harakatchanlik harakatlarini o'zlashtirish texnikasini ekspert baholash).
4.	Jismoniy tarbiya va sport sohasida zarur bilimlarga ega bo'lish.	Bilimlar (tekshirish shakllari: og'zaki so'rov va yozma ishlar).
5.	Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, ularni dam olish, trenirovka, sog'likni mustahkamlash maqsadlarida ongli ravishda qo'llash zarurati va malakasini tarbiyalash.	Jismoniy tarbiya-sport, sog'lomlashtirish faoliyati (tekshirish shakllari: o'quvchilarning jismoniy sifatlarining rivojlanishi uslubiyotini o'zlashtirishi, harakatlanish harakatlarini egallashi, mustaqil trenirovkaning bajarilishini, o'z-o'zini jismonan takomillashtirish bo'yicha maqsadlarga erishishini tekshirish bo'yicha kompleks nazorat topshiriqlari).
6.	Axloqiy va irodaviy sifatlarini tarbiyalashga, psixik (ruhiy) jarayonlarni va shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirishga yordam berish.	

O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga yo'naltirilgan tabaqalashtirilgan jismoniy tarbiya ta'limi texnologiyasining maqsad va vazifalarini aniqlashtirish ta'lim mazmuni bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun agar: adekvat vositalar, jismoniy sifatlarni o'rgatish va rivojlantirish uslublari to'g'ri tanlangan bo'lsa; tashxis qilinayotgan malaka va ko'nikmalarni bir qiymatli aniqlash uchun usul – "instrument" mavjud bo'lsa; malaka va jismoniy sifatlarni o'lchash natijalariga tayanadigan baholash mezonlari mavjud bo'lsa – masala diagnostik hisoblanadi. 2-jadval. Tabaqalashtirilgan jismoniy tarbiya ta'limi texnologiyasi: masalalarning qo'yilishi va yechish usullari. Texnologiya ikki qismdan tashkil topgan: mazmunli-protsessual va tashkiliy-pedagogik. Texnologiyaning mazmuni o'zida kognitiv – amaliy faoliyat – refleksiya birligini va ana shu bosqichlarning har birida o'ziga xos tarzda namoyon bo'luvchi o'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash darajalarini (anglash, tushunish, munosabat va fikrlash) aks ettiradi. Texnologiyaning tashkiliy-pedagogik komponentini aniqlashtirish maqsadida maxsus metodik karta ishlab chiqildi.

2-jadval: Texnologiyani amaliyotga tatbiq etishning metodik kartasi

Birinchi shart-sharoit: O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirish	
Birinchi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitni amalga oshirish metodikasi.	
Maqsad	O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirish va unga qadriyatli munosabatni tarkib toptirish.
Mazmun	Jismoniy tarbiya ta'limi hamda Sog'lom turmush tarzi o'quv-sog'lomlashtirish dasturi.
Shakl, metod va vositalari	<i>Tashkiliy shakllari:</i> davra suhbat, debatlar, seminar, jismoniy o'yinlar va xalq o'yinlari ("sharni oyo'g'ingda bos", "doiradan chiqar", "musketyorlar", "zanjirni uzish", "chavandozlar"). <i>Metodlari:</i> munozara, mashq va interfaol metodlar ("sharni oyo'g'ingda bos", "doiradan chiqar", "musketyorlar", "zanjirni uzish", "chavandozlar"). <i>Vositalari:</i> tarqatma materiallar, elektron ta'lim resurslari.
Natija	O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirish orqali o'quvchilarda sog'lom turmush tarzi madaniyati, sport bilan muntazam shug'ullanish, gigiyenik tarbiyaga ongli munosabat shakllanadi.
Ikkinchi shart-sharoit: Vaziyatlarni tahlil qilish va topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha refleksiv nuqtai nazarni qaror toptirish.	
Ikkinchi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitni amalga oshirish metodikasi.	
Maqsad	O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha refleksiv nuqtai nazarni qaror toptirish.
Mazmun	Jismoniy tarbiya ta'limi hamda Sog'lom turmush tarzi o'quv-sog'lomlashtirish dasturi.
Shakl, metod va vositalari	<i>Tashkiliy shakllari:</i> seminar, "Men sog'lom turmush tarziga amal qilamanmi?" mavzusidagi esse, vaziyatli o'yin ("Xalq o'yinlari" va boshqalar). <i>Metodlari:</i> refleksiv usullar: vaziyatlar tahlili, mashq, g'oyalarni umumlashtirish metodi. <i>Vositalari:</i> elektron ta'lim resurslari, sog'lomlashtirishga oid amaliy mashq va topshiriqlar ("sharni oyo'g'ingda bos", "doiradan chiqar", "musketyorlar", "zanjirni uzish", "chavandozlar").
Natija	O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash bo'yicha refleksiv nuqtai nazarning shakllanganlik darajasi ortadi.
Uchinchi shart-sharoit: o'quv loyihalarini tayyorlash jarayonida o'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash.	
Uchinchi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitni amalga oshirish metodikasi.	
Maqsad	O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash bo'yicha subyektiv tajribani shakllantirish.
Mazmun	Jismoniy tarbiya ta'limi hamda Sog'lom turmush tarzi o'quv-sog'lomlashtirish dasturi.
Shakl, metod va vositalari	<i>Tashkiliy shakllari:</i> mualliflik loyihasi himoyasi, multimedia-leksiya, seminar, konsultatsiya, monitoring. <i>Metodlari:</i> o'quv loyihasi, demonstratsiya, kuzatish, tushuntirish, tizimlashtirish, muammoli va tadqiqotchilikka doir metodlar, esse. <i>Vositalari:</i> proeksion material, tarqatma material (loyihani himoya qilish jarayonida), Internet, elektron ta'lim resurslari.
Natija	O'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash bo'yicha subyektiv tajriba ortadi va kompetensiyalar tarkib topadi.

XULOSA

Xulosa qilganda, o'quvchilarni ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan ta'lim texnologiyasi o'z ichiga tabaqalashtirilgan ta'lim metodikasini qamrab oladi va maktab ta'limida ommaviy sport tadbirlari hamda musobaqalarni muntazam o'tkazish asosida o'quvchilarni sport orqali sog'lomlashtirish jarayoniga yo'naltirishni ham maqsad qiladi. Bu esa o'quvchilarda tabaqalashtirilgan ta'lim orqali o'z qobiliyatini rivojlantirish hamda shaxsiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash maqsadida jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, jismoniy tarbiya bilan bog'liq ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, sportni yoshlar orasida ommalashtirish orqali ularda mardlik, jasurlik va ruhiy kamolotni qaror toptirish, umuman olganda, jamiyatda ommaviy sport sog'lomlashtirish tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan keng ko'lamlı ishlarni amalga oshirish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2018-yil 23-dekabr.
2. 2019–2023-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasi. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 2019-yil 14-fevral. www.lex.uz
3. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – B. 124.
4. Iermakov S.S., Cieslicka M., Muszkieta R. Physical culture in life of Eastern-European region students: modern state and prospects of development. *Physical Education of Students*, 2015, №6. – P. 16–30. <http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0603>
5. Makhamov A.Y. The importance of the physical training in shaping healthy lifestyles for prospective teachers. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2019. Vol. 1: Iss. 10, Article 68. <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss10/68>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son Farmoni. 2020-yil 24-yanvar. <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=5924&lang=4>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.